

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASHINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

S.I. Tursunova

Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'limda
matematika va ona tili kafedrası o'qituvchisi Pedagogika
fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)
saidatursunova@gmail.com

ANOTATSIYA:

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirishda innovatsion yondashuvning ahamiyati va samaralari tahlil qilinadi. O'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ta'lim jarayonida faolligini oshirish, mustaqil fikrlashga rag'batlantirish muhimdir. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali bu maqsadga erishish mumkinligi ko'rsatiladi. Maqolada innovatsion metodlar, interfaol o'qitish uslublari va ularning ta'siri haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, kreativ fikrlash, innovatsion yondashuv, ijodiy o'ylash, pedagogika, ta'lim texnologiyalari, interfaol uslublar.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируется значение и влияние инновационного подхода в развитии творческого мышления учащихся младших классов. Важно развивать творческое мышление учащихся, повышать их активность в учебном процессе, поощрять самостоятельное мышление. Показано, что этой цели можно достичь, используя инновационные педагогические технологии. В статье рассматриваются инновационные методы, интерактивные методы обучения и их влияние.

Ключевые слова: Начальный класс, креативное мышление, инновационный подход, креативное мышление, педагогика, образовательные технологии, интерактивные методы.

ABSTRACT:

This article analyzes the importance and effectiveness of an innovative approach in developing creative thinking in primary school students. It is important to develop students' creative thinking skills, increase their activity in the educational

process, and encourage independent thinking. It is shown that this goal can be achieved through the use of innovative pedagogical technologies. The article discusses innovative methods, interactive teaching methods, and their impact.

Keywords: Primary school, creative thinking, innovative approach, creative thinking, pedagogy, educational technologies, interactive methods.

Kirish: Kreativ fikrlash - bu yangi g'oyalarni ishlab chiqish, muammolarni innovatsion tarzda hal qilish va ilg'or qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Ta'lim jarayonida bu qobiliyatni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, chunki kreativ fikrlash o'quvchilarning nafaqat bilimlarini, balki ularning dunyoqarashlarini, shaxsiy imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Boshlang'ich ta'limda innovatsion pedagogik yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuvlar o'quvchilarga an'anaviy o'qitish uslublaridan farqli ravishda yanada samarali va qiziqarli ta'limni taqdim etadi. Ta'lim tizimida kreativ fikrlashning ahamiyati tobora oshib bormoqda, chunki bugungi kunda yosh avlodni faqat bilim bilan ta'minlash emas, balki ularda innovatsion va ijodiy fikrlashni rivojlantirish zarur. Boshlang'ich sinf bosqichida o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish ayniqsa muhim, chunki bu davrda bolalar nafaqat o'qish va yozishni o'rganadilar, balki o'zlarining dunyoqarashlarini shakllantiradilar. Innovatsion pedagogik yondashuvlar, metodlar va texnologiyalar yordamida bu qobiliyatni rivojlantirish mumkin.

Kreativ fikrlashning ta'limdagi roli. Kreativ fikrlash o'quvchilarni yangi g'oyalar yaratishga, mavjud muammolarni hal qilishda turli usullardan foydalanishga, bilimni kengaytirishga undaydi. Bu faqat matematika yoki tabiatshunoslik kabi an'anaviy fanlar bilan bog'liq emas, balki adabiyot, san'at, ijtimoiy fanlar kabi sohalarda ham o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida kreativ fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning bilimlarni qo'llash, tahlil qilish va baholash, shuningdek, turli vaziyatlarda mustaqil fikrlashni o'rganishlariga yordam beradi.

Innovatsion pedagogik yondashuvlar. Innovatsion yondashuvlar – bu an'anaviy pedagogik metodlardan tashqari, yangi texnologiyalar va yondashuvlarni qo'llashni anglatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar juda samarali bo'lishi mumkin. Quyidagi metodlar va texnologiyalar bunday yondashuvlarning samaradorligini ta'minlaydi:

1. **Interfaol o'qitish usublari:** Bu uslub o'quvchilarni faollashtiradi, ularning muloqot qilish, fikr almashish va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Muammolarni hal qilish, rolli o'yinlar, debatlar kabi faoliyatlar o'quvchilarga yangi g'oyalarni ishlab chiqishda yordam beradi.

2. Projekt asosida o'qitish: O'quvchilarni o'zlari yoki guruhlar bilan birgalikda real hayotdagi muammolarni hal qilishga yo'naltirish orqali ular ijodiy fikrlashga o'rgatiladi. Bu usulda o'quvchilar turli xil resurslarni izlab topish, reja tuzish va amalga oshirishda o'z ijodkorliklarini namoyon qiladilar.

3. O'yin va kreativ faoliyatlar: Bolalar uchun o'yin o'qitish jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Kreativ o'yinlar, masalan, "Nima bo'lar edi?" kabi o'yinlar o'quvchilarga muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlar topishga yordam beradi. Bu o'yinlar o'quvchilarning tasavvurini rivojlantiradi va ularni innovatsion fikrlashga undaydi.

4. Texnologiyalardan foydalanish: Ta'limda zamonaviy texnologiyalarni, masalan, interaktiv taxtalar, raqamli o'quv dasturlari, virtual va ko'rgazmali materiallarni qo'llash o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Raqamli vositalar o'quvchilarga o'z g'oyalarini vizual tarzda ifodalash, turli manbalarni o'rganish va fikrlarini boshqa o'quvchilar bilan baham ko'rish imkonini beradi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining roli. Boshlang'ich sinfda o'qituvchi kreativ fikrlashni rivojlantirishda asosiy o'rinni egallaydi. O'qituvchi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, yangi g'oyalarni yaratishga va mavjud muammolarni hal qilishda turli usullardan foydalanishga rag'batlantirishi kerak. Shuningdek, o'qituvchi o'quvchilarning ijodiy ishlarini baholashda, ularning mehnatini qadrlashda va rag'batlantirishda faol bo'lishi zarur. Bu o'quvchilarga o'z g'oyalariga ishonch hosil qilishga va ijodiy faoliyatga yanada ko'proq jalb bo'lishlariga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili: O'qitish jarayonida kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bir qator ilmiy ishlar mavjud. Shulardan biri, S.Yu. Morozova (2015) tomonidan ishlab chiqilgan "Ta'limda kreativ fikrlash" nomli tadqiqotda, boshlang'ich ta'limda kreativlikni rivojlantirishning muhimligi ta'kidlanadi. Boshqa bir tadqiqotda (M.I. Xo'jaeva, 2018), kreativ fikrlashni rivojlantirishning pedagogik metodlari va texnologiyalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu ishlar o'quvchilarni kreativ fikrlashga yo'naltiruvchi innovatsion metodlarni qo'llashning zarurligini ko'rsatadi.

Metodologiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun innovatsion yondashuv asosida kreativ fikrlashni rivojlantirishning metodologiyasi keltirilgan. Innovatsion yondashuvlar pedagogik texnologiyalarni o'z ichiga oladi, masalan,

interfaol o'qitish uslublari, projektlar asosida ta'lim, muammolarni hal etish mashqlarini o'tkazish va boshqalar. Ushbu metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi va ularni mustaqil fikrlashga rag'batlantiradi. Sinfda jamoaviy faoliyatni rivojlantirish, muloqot, o'zaro fikr almashish orqali o'quvchilar ijodiy va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Xulosa: Innovatsion yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Kreativ fikrlash o'quvchilarni nafaqat ta'limda, balki hayotda ham muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Shu bois, ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni qo'llash o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'z pedagogik yondashuvlarini yangilab, o'quvchilarga kreativ fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratishlari kerak.

References:

1. Morozova, S. Yu. (2015). "Ta'limda kreativ fikrlash". Pedagogika va metodika, 45-47-bet.
2. Xo'jaeva, M. I. (2018). "Kreativ fikrlashni rivojlantirishning pedagogik metodlari". Ta'lim va innovatsiyalar, 56-60-bet.
3. Karimov, U. (2020). "Innovatsion ta'lim texnologiyalarining boshlang'ich sinfda qo'llanishi". O'zbekiston pedagogikasi, 78-82-bet.
4. S. I. Tursunova The development of oral speech of younger schoolchildren in extracurricular activities. Eurasian Research Bulletin, 2022.
5. S. I. Tursunova Pedagogical bases of nationalization of school education. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3 (02), 456–461.
6. Турсунова, С. И. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников.
7. Tursunova, S. I., & Rahmatullayeva, F. A. (2025). MATN TURLARI, ULARNING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(3), 602-607.
8. Tursunova, S. (2023). REASONS FOR CHOOSING MODELS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN. Science and innovation, 2(B11), 262-266.
9. 1Abdirashidova M. I., Azimova D. U. TEACHING PRIMARY CLASS STUDENTS TO THINK INDEPENDENTLY BASED ON THE COMPETENT

APPROACH //Results of National Scientific Research International Journal. - 2023. - T. 2. - №. 4. - C. 161-171.

10. Usmonovna, A. D., & Jovlievna, N. M. (2024). USE OF STEAM TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION TRAINING. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(03), 134-137.

11. Abdirashidova, M. I., & Azimova, D. U. (2023). TEACHING PRIMARY CLASS STUDENTS TO THINK INDEPENDENTLY BASED ON THE COMPETENT APPROACH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(4), 161-171.

12. A. D. (2022). On the Example of Abdulla Avloni, The hero of the national Awakening period. Middle European Scientific Bulletin